

POLITECNICO
MILANO 1863

DIPARTIMENTO
DI DESIGN

D3.3 PROTOTIPO DI PROGETTO FORMATIVO

Prototipo formativo per la valorizzazione digitale del patrimonio immateriale

*Competenze, strumenti e approcci
progettuali attraverso un MOOC
sperimentale del progetto TRAMA*

Report a cura di TRAMA | Cultural Transformations: Intangible
Heritage and New Digital-Driven Professional Skills

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

FONDAZIONE
CHANGES

CULTURAL HERITAGE
ACTIVE INNOVATION
FOR NEXT-GEN
SUSTAINABLE SOCIETY

TRAMA "Trasformazioni culturali. Patrimonio intangibile e nuove professionalità digital driven" è un progetto finanziato nell'ambito PNRR, MISSIONE 4 "Istruzione e ricerca", COMPONENTE 2 "Dalla ricerca all'impresa", LINEA DI INVESTIMENTO 1.3 "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base", Programma di Ricerca e Innovazione "CHANGES – CREATIVITY AND INTANGIBILE CULTURAL HERITAGE", PE00000020, SPOKE 2, CUP G53C22000430006, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU

Work Package: **"WP3 - Piloti e prototipo didattico"**

Lead Partner: **Politecnico di Milano**

Contributing Partner: /

Titolo originale: **"Prototipo di Progetto Formativo"**

Classificazione: **PU**

Lingua: **ITA**

Version	Date	Comments	Main author
0.1	24/09/25	Bozza "Prototipo di Progetto Formativo"	Federica Rubino (POLIMI)
0.2	29/09/25	Revisione Bozza "Prototipo di Progetto Formativo"	Davide Spallazzo (POLIMI), Federica Rubino (POLIMI), Chiara Di Lodovico (UNIMI)
0.3	09/10/25	Revisione finale "Prototipo di Progetto Formativo"	Federica Rubino (POLIMI)
1.0	15/10/25	Impaginazione "Prototipo di Progetto Formativo"	Chiara Di Lodovico (UNIMI)

Dichiarazione di originalità:

Questo deliverable contiene lavoro originale e inedito, salvo dove diversamente e chiaramente indicato. Il riconoscimento di materiale precedentemente pubblicato e del lavoro di altri è stato effettuato tramite citazioni appropriate, virgolettati o entrambi.

Le informazioni contenute in questo documento sono fornite "così come sono" e non viene fornita alcuna garanzia o assicurazione che tali informazioni siano idonee a uno scopo particolare. I membri del consorzio sopra menzionati non potranno essere ritenuti responsabili per eventuali danni di qualsiasi natura, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni diretti, speciali, indiretti o consequenziali che possano derivare dall'uso di questi materiali, fatti salvi gli obblighi di responsabilità inderogabili previsti dalla legge applicabile.

D3.3 PROTOTIPO DI PROGETTO FORMATIVO

Prototipo formativo per la valorizzazione digitale del patrimonio immateriale

Competenze, strumenti e approcci progettuali attraverso un MOOC sperimentale del progetto TRAMA

Report a cura di TRAMA | Cultural Transformations: Intangible Heritage and New Digital-Driven Professional Skills

Il presente documento riporta un prototipo di offerta formativa che ha l'obiettivo di creare di una bussola di orientamento e di sensibilizzazione verso pratiche progettuali consapevoli nell'ambito della digitalizzazione del patrimonio culturale intangibile.

In un contesto in cui le tecnologie digitali stanno trasformando profondamente le modalità di conservazione, trasmissione, accesso e fruizione del patrimonio culturale immateriale, il progetto **TRAMA – Trasformazioni culturali. Patrimonio intangibile e nuove professionalità digital driven** si propone di mappare esperienze innovative e competenze digitali (WP1), monitorare i trend in corso nell'ecosistema culturale attraverso l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (WP2) e sperimentare percorsi formativi e piloti applicativi (WP3).

L'obiettivo è sostenere custodi del patrimonio, istituzioni culturali, imprese creative, formatori e decisori politici nella comprensione e gestione della trasformazione digitale in atto nell'ambito della valorizzazione e salvaguardia del patrimonio immateriale.

Il presente documento riporta un prototipo di offerta formativa volta ad evidenziare le competenze necessarie nel processo di valorizzazione digitale del patrimonio culturale intangibile. Il prototipo di progetto formativo qui presentato è stato sviluppato sulla base delle attività condotte nell'ambito del WP1, WP2 e WP3. Nello specifico, essendo un progetto formativo sviluppato per rispondere alle esigenze emergenti del settore, il presente prototipo è stato elaborato a partire dagli strumenti sviluppati nell'ambito del WP1 (come, ad esempio, l'*"ICH Digital Valorization Canvas"* e i progetti raccolti nell'*"ICH Digital Case Study Database"*), dai trend rilevati attraverso

il *"Social Media-based AI-powered Trend Identification Tool"* (WP2), e dai tre piloti: (1) un percorso di affiancamento strategico con un'istituzione culturale e centro di ricerca con una consolidata esperienza in pratiche di valorizzazione digitale; (2) focus group con cinque gruppi interdisciplinari attualmente impegnati nella mappatura del patrimonio immateriale; e (3) interviste con decision-maker esperti di dimensioni etico-normative e di co-progettazione con comunità di pratica (WP3). Il prototipo, in particolare, si concretizza in un MOOC articolato in un modulo introduttivo e quattro settimane tematiche, per un totale di circa 15 ore.

Il corso combina videolezioni, letture guidate, quiz di autovalutazione e assignment progettuali basati sugli strumenti TRAMA sopra citati. Ogni modulo affronta una fase della valorizzazione digitale dell'ICH, dalla comprensione dei domini UNESCO alla catena del valore, fino a competenze professionali, approcci creativi e implicazioni etico-normative. La struttura è pensata per accompagnare progressivamente i partecipanti dalla consapevolezza teorica alla capacità progettuale, garantendo un apprendimento critico ed orientato alla pratica e alla progettazione.

Il prototipo qui sviluppato è pensato per l'erogazione in contesti accademici e professionali e costituisce una base di sperimentazione utile per verificare in modo continuativo l'efficacia delle ipotesi formative emerse dai risultati del progetto TRAMA.

CAPITOLO 1

Executive Summary

CAPITOLO 2

Il prototipo formativo

Il prototipo si configura come un MOOC (Massive Open Online Course) online e asincrono sviluppato su una piattaforma istituzionale, della durata di quattro settimane più un modulo introduttivo. Il corso si rivolge a professionisti di istituzioni culturali e delle industrie culturali e creative (CCIs), detentori del patrimonio intangibile, tech providers, designer, operatori culturali e creativi, policy maker, ricercatori e studenti.

Il corso inquadra i cinque domini UNESCO di patrimonio culturale immateriale, ed introduce la catena del valore della digitalizzazione del patrimonio intangibile (riconoscimento → rappresentazione → disseminazione/uso). Ogni settimana approfondisce un tassello del processo: dalla mappatura del patrimonio lungo la value chain, alla definizione di competenze e ruoli chiave necessarie lungo il processo, fino agli approcci creativi nell'impiego delle tecnologie e alle implicazioni etiche e di gestione dei diritti connessi al patrimonio. Il carico di lavoro complessivo è di circa 15 ore.

L'obiettivo del corso è la creazione di una bussola di orientamento e di sensibilizzazione verso pratiche progettuali consapevoli nell'ambito della digitalizzazione del patrimonio culturale intangibile. Per questa ragione, il corso adotta un linguaggio accessibile e inclusivo, pensato per target molteplici, e integra videolezioni brevi, risorse di lettura, quiz di autovalutazione e assignment progettuali TRAMA (e.g. mappatura qualitativa, tool TRAMA, mappatura grafica delle competenze). Al completamento, i partecipanti ottengono un Open Badge come attestato e saranno in grado di mappare pratiche di

valorizzazione lungo la catena del valore, riconoscere competenze e ruoli chiave individuando ecosistemi collaborativi adeguati al contesto di riferimento, progettare interventi coerenti con la natura vivente dell'ICH, valutare implicazioni etiche e giuridiche.

In particolare, il prototipo didattico si sviluppa con riferimento ai Descrittori di Dublino, garantendo coerenza con gli standard europei per la progettazione formativa:

- **Conoscenza e capacità di comprensione:** i partecipanti acquisiscono un corpo di conoscenze sui processi di digitalizzazione del patrimonio culturale immateriale e sulle professioni digitali in ambito culturale;
- **Conoscenza e capacità di comprensione applicate:** le conoscenze vengono tradotte in capacità operative attraverso la sperimentazione diretta su casi di studio, consegne progettuali e attività formative interattive;
- **Autonomia di giudizio:** i partecipanti sviluppano capacità critiche e riflessive, formulate a partire da ipotesi e scenari di applicazione. Domande guida come "Quali competenze sono necessarie per affrontare questo caso?", "Quale tecnologia applichereste?", "Quali costi comporta?", "Quali implicazioni etiche derivano dall'uso dei dati?" stimolano consapevolezza e responsabilità decisionale.

In questo senso, il prototipo formativo TRAMA non si limita a trasmettere contenuti, ma costituisce un ambiente di apprendimento esperienziale, critico e capace di integrare teoria, pratica e riflessione critica, sviluppando competenze trasversali essenziali per le professioni digitali della cultura.

MOOC for professionals

Forma: MOOC for professionals (online e asincrono)

Durata: 4 settimane (+ INTRO)

Carico di lavoro totale: 15 ore. Il calcolo del carico di lavoro totale include il tempo per guardare le videolezioni (circa 30 min a settimana), tempo per leggere risorse e materiali (circa 30–40 min), tempo per completare quiz di autovalutazione (circa 15–20 min), tempo per svolgere gli assignment (40–60 min, variabile). Una stima realistica porta a circa 3 ore a settimana per ciascun modulo, dunque su 4 settimane + intro, il totale sale a 15 ore complessive.

Target: professionisti di istituzioni culturali e CCI, tech providers, designers, operatori culturali e creativi, policy maker, ricercatori, studenti.

Descrizione del corso

Il corso esplora in che modo il design e le tecnologie digitali possano contribuire alla valorizzazione, all'accesso e alla trasmissione del patrimonio culturale immateriale (Intangible Cultural Heritage - ICH). A partire dall'inquadramento dei cinque domini UNESCO, il corso introduce una lettura del processo di digitalizzazione come catena del valore articolata in tre fasi interconnesse, riconoscimento, rappresentazione, disseminazione/uso, e mette in luce ruoli, competenze e approcci creativi all'utilizzo del digitale che consentono di progettare ecosistemi collaborativi nella valorizzazione del patrimonio.

Durante il percorso, i partecipanti acquisiscono strumenti per comprendere e analizzare casi di digitalizzazione del patrimonio immateriale e sperimentare metodologie progettuali applicate. Il corso si chiude affrontando le implicazioni etiche, con particolare attenzione alla gestione dei diritti, ai modelli di finanziamento e alle linee guida operative utili a sviluppare iniziative efficaci e sostenibili.

Lo scopo del corso è quello di offrire una bussola di orientamento per avviare e guidare progetti di valorizzazione digitale del patrimonio culturale immateriale. L'approccio è dichiaratamente progettuale, con l'obiettivo di stimolare la capacità di immaginare esperienze digitali coerenti con la natura vivente del patrimonio. Il linguaggio adottato è volutamente non iper-specialistico, così da favorire l'accesso a un target ampio e diversificato, che comprende professionisti, operatori culturali e creativi, policy maker, ricercatori e studenti.

Fonti

Il corso nasce nell'ambito del progetto di ricerca TRAMA, Trasformazioni culturali. Patrimonio intangibile e nuove professionalità digital driven (codice progetto: PE00000020 – SPOKE 2 – CUP G53C22000430006), sviluppato nell'ambito del Programma di Ricerca e Innovazione “CHANGES – Creativity and Intangible Cultural Heritage”, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU (PNRR, Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all'impresa”, Linea di investimento 1.3 “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base”).

I contenuti del corso sono basati sui risultati delle sue attività di analisi e sperimentazione. Il corso è inoltre supportato da una selezione di pubblicazioni scientifiche e riferimenti bibliografici di settore, che ne rafforzano la solidità teorica e metodologica, tra cui:

- Di Lodovico, C.; Rubino, F.; Spallazzo, D. **Progettare per la memoria** (capitolo per libro sonoro “*A tutte le ore. Milano tra arti, design e atmosfere creative*”, accettato/consegnato)
- **Collana DESIGNxICH** (Franco Angeli) (in fase di approvazione editoriale)
- **TRAMA – D1.1 Mapping of Valorization Experiences** (deposito Zenodo)

Risultati di apprendimento attesi

Al termine, i partecipanti saranno in grado di

- **Conoscenza e capacità di comprensione.** **Acquisire un quadro di riferimento sui cinque domini UNESCO dell'ICH e comprendere la logica e gli elementi che compongono la catena del valore della digitalizzazione** (cattura → rappresentazione → disseminazione/uso). In questo ambito, sanno riconoscere competenze chiave e individuare i fattori che abilitano ecosistemi collaborativi adeguati.

ESCO pertinenti: *analizzare le tendenze culturali; tenersi al passo della trasformazione digitale e delle innovazioni tecnologiche; combinare la tecnologia aziendale con l'esperienza utente*

- **Conoscenza e capacità di comprensione applicate:** **Mappare una pratica di valorizzazione del patrimonio lungo la value chain, collegando fasi, attori e tecnologie adeguate.** Sanno inoltre conoscere e applicare i passi necessari per strutturare interventi di valorizzazione digitale coerenti con la natura vivente dell'ICH, attraverso assignment progettuali, esercitazioni e attività di simulazione.

ESCO pertinenti: *individuare ed esaminare gli sviluppi della tecno-*

logia; interpretare i dati scientifici per valutare l'impatto culturale o ambientale

- **Autonomia di giudizio:** valutare in modo critico e autonomo le implicazioni economiche, etiche e giuridiche connesse a iniziative di digitalizzazione del patrimonio intangibile, individuando, dal punto di vista progettuale, le competenze necessarie, le tecnologie da adottare, e le condizioni di sostenibilità dei progetti.

ESCO pertinenti: *valutare le influenze etiche e ambientali dei progetti.*

Prerequisiti

Non sono richieste conoscenze pregresse formali. L'assenza di prerequisiti formali consente di aprire l'accesso a un pubblico ampio e multidisciplinare, professionisti di istituzioni culturali e creative, designer, operatori, tecnologi, policy maker, ricercatori e studenti. L'impostazione inclusiva e il linguaggio non specialistico permettono ai partecipanti di avvicinarsi al tema della valorizzazione digitale dell'ICH a partire da qualunque punto di partenza, favorendo la costruzione di un vocabolario comune.

Metodologia e attività

Il corso prevede attività di valutazione differenziate, in linea con le linee guida per la progettazione dei MOOC. Da un lato sono previste attività formative, finalizzate al monitoraggio e all'auto-monitoraggio dell'apprendimento. Si tratta di momenti non certificativi, concepiti per consolidare i contenuti e stimolare la riflessione, che includono quiz non valutati alla fine di ciascun modulo, domande aperte o esercizi di peer assessment, e spunti per discussioni nei forum. Dall'altro lato, sono previste attività sommative, ovvero momenti di valutazione formale con punteggio, fondamentali per il rilascio della certificazione finale.

In questo caso, la valutazione si concretizza in un quiz conclusivo a risposta multipla, con soglia di superamento esplicitata, e corredato da feedback mirati che consentono di comprendere eventuali errori e ritornare sui materiali pertinenti. Tutti i quiz, sia formativi sia sommativi, sono direttamente collegati ai Risultati di Apprendimento Attesi (RAA) del corso e dei singoli moduli, e sono progettati per verificare non solo la memorizzazione di concetti, ma anche la capacità di applicarli, analizzarli e valutarli: gli assignment intermedi hanno dunque la funzione prevalentemente formativa, mentre il quiz finale ha una funzione prevalentemente valutativa.

Il corso si articola attraverso una combinazione di strumenti e attività didattiche pensate per favorire un apprendimento flessibile e progressivo:

- **Videolezioni** della durata indicativa di circa 30–35 minuti per ciascun modulo, integrate da materiali di approfondimento, letture e risorse a supporto
- **Quiz di autovalutazione non valutati:** alla fine di ciascun modulo sono proposti dei quiz di autovalutazione, pensati come strumenti di riflessione e consolidamento piuttosto che come prove certificative. Questi momenti permettono ai partecipanti di verificare in autonomia la comprensione dei contenuti affrontati e di individuare eventuali aree che richiedono un approfondimento. I quiz sono strutturati con cinque domande a risposta multipla o vero/falso, corredate da un feedback automatico esplicativo che guida lo studente nella comprensione degli errori e nel recupero dei concetti chiave. Accanto a queste, alcune domande assumono una forma più aperta e riflessiva. In questo modo, i quiz non solo verificano il livello di conoscenza, ma stimolano anche il dialogo e la riflessione critica. Ogni set di domande è progettato in coerenza con i risultati di apprendimento attesi del modulo corrispondente, garantendo che vengano sempre toccati almeno un aspetto di conoscenza teorica e uno di applicazione pratica.

- **Applicazione delle nozioni base, attraverso parte autovalutativa “progettuale” tramite utilizzo dei tools sviluppati nel progetto TRAMA:** in ciascun modulo settimanale, le nozioni teoriche introdotte attraverso le video-lezioni e le letture, e testate attraverso le cinque domande a risposta multipla, vengono applicate attraverso un assignment progettuale che favorisce l'apprendimento attivo e riflessivo. Questa fase prevede l'utilizzo di strumenti sviluppati all'interno del progetto TRAMA (mappatura qualitativa dei casi studio, *“ICH Digital Valorization Canvas”*, mappatura grafica delle competenze), finalizzati alla mappatura e alla valorizzazione digitale del patrimonio culturale immateriale. In particolare, ogni modulo prevede specifici assignment di autovalutazione, non valutati ma obbligatori per il completamento del modulo. Nell'impostazione formativa del corso, questi assignment invitano i partecipanti ad applicare i concetti appresi a contesti reali o scenari simulati, attraverso il supporto dei tools TRAMA; riflettere su decisioni di carattere progettuale, alla luce delle nozioni apprese; autovalutare il livello di padronanza delle competenze acquisite, utilizzando dei modelli forniti nelle video-lezioni.
- **Quiz di valutazione finale, somministrato al termine del percorso formativo, volto a misurare il livello di apprendimento complessivo e a certificare le competenze acquisite:** il quiz finale rappresenta la prova sommativa e certificativa del corso ed è concepito per verificare in modo organico le conoscenze e le competenze acquisite durante l'intero percorso. La sua struttura prevede tra le venti e le venticinque domande a risposta multipla, distribuite in modo equilibrato sui contenuti affrontati nei diversi moduli: una parte dedicata ai temi introduttivi sui domini del patrimonio culturale immateriale intangibile e alla value chain del patrimonio culturale immateriale (Week 0-1), una sezione incentrata su competenze e ecosistemi collaborativi (Week 2), una terza area relativa agli approcci creativi e alle tecnologie (Week 3), e una quarta sulle implicazioni etiche e normative (Week 4). A queste si aggiunge un ulteriore insieme di domande trasversali, pensate per verificare la capacità dei partecipanti di collegare e integrare i concetti sviluppati nei vari moduli. Ogni domanda è costruita per testare livelli cognitivi differenti, spaziando dalla memorizzazione di concetti alla comprensione, dall'applicazione di conoscenze all'analisi critica e alla valutazione, in coerenza con i descrittori di apprendimento individuati. Per garantire trasparenza e rigore, è stabilito un criterio esplicito di superamento, ad esempio il raggiungimento di almeno il 70% di risposte corrette. Il sistema di valutazione integra inoltre un meccanismo di feedback automatico: in caso

di errore, lo studente riceve un feedback e un rimando diretto ai materiali del corso, così da poter rivedere i contenuti e rafforzare la propria preparazione. In questo modo, la valutazione non si limita ad assegnare un punteggio, ma diventa un'occasione ulteriore di apprendimento e consolidamento.

Programma del corso

Il corso è articolato in cinque settimane, ognuna dedicata a un tema chiave della valorizzazione digitale del patrimonio culturale immateriale, secondo gli strumenti e le analisi sviluppate nel progetto di ricerca TRAMA. I contenuti sono organizzati in micro-unità tematiche che introducono in modo graduale i concetti fondamentali, dalle basi dell'ICH e della sua cornice normativa, fino a temi avanzati dei processi di digitalizzazione, delle competenze professionali, degli approcci all'utilizzo della tecnologia e delle implicazioni etiche ed economiche.

Attraverso una combinazione di micro-lezioni video, letture a supporto, esercitazioni pratiche e assignment di autovalutazione, i partecipanti acquisiranno progressivamente conoscenze teoriche e competenze progettuale sui processi, gli attori e le tecnologie che caratterizzano la digitalizzazione del patrimonio intangibile. Come si evince dalla seguente tabella, ogni modulo settimanale prevede un momento di applicazione pratica mediante l'utilizzo di strumenti TRAMA, per favorire una comprensione attiva dei contenuti. Il percorso si conclude con un quiz finale valutato, volto a verificare la padronanza complessiva dei concetti trattati e la capacità di collegarli ai casi e ai modelli affrontati durante il corso.

SETTIMANA	UNITÀ PREVISTE	ATTIVITÀ ASSOCIATE	TEMPO
Week 0 Intro ai 5 domini ICH	1. Cos'è l'ICH e rischi/opportunità del digitale 2. I 5 domini UNESCO 3. Quadro normativo e fonti principali 4. Orientamento al corso	<ul style="list-style-type: none"> 4 micro-video (15 min ciascuno) letture introduttive (50 min) quiz di autovalutazione (10 min) 	2h
Week 1 Value chain digitalizzazione ICH	1. Le fasi della catena del valore 2. Attori e processi coinvolti 3. Esempi di value chain nei 5 domini 4. Analisi di casi studio	<ul style="list-style-type: none"> 4 micro-video (15 min ciascuno) letture (30 min) esercizio guidato su caso degli archivi digitali (30 min) assignment 1: Value Chain Canvas (45 min) quiz finale del modulo (15 min) 	3h
Week 2 Skills, stakeholders, ecosystem	1. Competenze ibride 2. Upskilling, internalizzazione/esternalizzazione 3. Ecosistemi collaborativi complessi 4. Patterns di collaborazione	<ul style="list-style-type: none"> 4 micro-video (15 min ciascuno) letture (45 min) quiz di autovalutazione (15 min) assignment 2: Ecosystem Map e Mappatura grafica delle competenze (60 min) 	3h
Week 3 Approcci creativi e tecnologie	1. Approcci creativi all'utilizzo delle tecnologie digitali 2. Tecnologie e usi progettuali 3. Output di fruizione 4. Caso dell'archivio, declinato sui 5 domini	<ul style="list-style-type: none"> 4 micro-video (15 min ciascuno) esempi di casi illustrati, da Mappatura qualitativa TRAMA (45 min) quiz finale modulo (15 min) assignment 3: scenaristica su approcci creativi, Value Chain Canvas (60 min) 	3h
Week 4 Implicazioni	1. Etica e diritti 2. Normative e protocolli 3. Criticità e buone pratiche 4. Modelli di sostenibilità economica	<ul style="list-style-type: none"> 4 micro-video (15 min ciascuno) letture (45 min) quiz finale modulo (15 min) assignment 4: esercizio strutturato su Value Chain Canvas (30 min) quiz di preparazione al test finale (30 min) 	3h
Quiz finale valutato	Copertura trasversale di tutti i moduli, 20–25 domande multiple choice con feedback automatico	<ul style="list-style-type: none"> 1 micro-video a Conclusione del corso (15 min) Test sommativo su piattaforma (45 min) 	1h

Week 0

Intro ai 5 domini ICH

Il modulo introduttivo ha l'obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze di base necessarie a comprendere che cosa si intenda per patrimonio culturale immateriale e quale sia il suo inquadramento istituzionale e normativo a livello nazionale ed internazionale. L'ICH viene presentato come un insieme di pratiche viventi, trasmesse di generazione in generazione e profondamente legate alla partecipazione delle comunità. In questa prospettiva, viene anche introdotto il ruolo del digitale, con i rischi e le opportunità che esso comporta per la trasmissione e la valorizzazione del patrimonio. Particolare attenzione è dedicata alla lezione introduttiva ai cinque domini individuati dall'UNESCO, che costituiscono la base di riferimento internazionale per la classificazione e lo studio dell'ICH: le tradizioni e le espressioni orali, le arti performative, l'artigianato tradizionale, le conoscenze e le pratiche legate alla natura e all'universo, le pratiche sociali, i riti e gli eventi festivi.

Inoltre, vengono introdotte le principali fonti e risorse utili per approfondire il tema, a partire dalle convenzioni e dai quadri normativi di riferimento, fino a piattaforme e banche dati come l'ICH Atlas e le risorse sviluppate dal progetto TRAMA. In questo modo, i partecipanti acquisiscono una prima mappa degli strumenti disponibili per orientarsi nello svolgimento del corso.

Il modulo introduttivo svolge anche una funzione di posizionamento del corso: viene infatti chiarito il suo carattere progettuale e orientativo, volto a fornire non un percorso di specializzazione tecnica, ma una bussola per comprendere, analizzare, immaginare e progettare processi di valorizzazione digitale dell'ICH. Infine, i partecipanti ricevono un orientamento pratico rispetto alla struttura complessiva del corso e ai moduli successivi che andranno ad affrontare.

Week 1

La Value chain del processo di digitalizzazione ICH

Il primo modulo affronta il tema della catena del valore della digitalizzazione del patrimonio culturale immateriale, intesa come un processo che si articola in fasi distinte e strettamente interconnesse e in parte sovrapponibile al ciclo di vita di un progetto di digitalizzazione stesso. Si parte dall'identificazione e dalla documentazione delle pratiche, per poi passare alla loro preservazione e rappresentazione digitale, fino ad arrivare all'accesso, alla fruizione e al riuso. Ogni momento della catena attiva dinamiche specifiche e coinvolge attori diversi, generando così un ecosistema complesso in cui comunità detentrici, istituzioni culturali, tech providers e designers svolgono ruoli interconnessi e complementari. Il modulo propone una panoramica delle principali caratteristiche delle value chain nei cinque domini UNESCO, arricchita da esempi concreti di catene del valore che mostrano come tradizioni orali, arti performative, pratiche rituali, saperi artigianali o conoscenze legate alla natura vengano digitalizzate e rese accessibili attraverso formati e strategie differenti.

Attraverso l'analisi di casi studio, i partecipanti hanno l'opportunità di esercitarsi in una mappatura basata su esempi reali: archivi digitali, piattaforme online o strumenti di documentazione vengono utilizzati per illustrare i formati più diffusi e per ragionare sulla loro adeguatezza rispetto ai diversi contesti.

Al termine del modulo, i partecipanti acquisiscono la capacità di leggere e rappresentare i processi di digitalizzazione dell'ICH lungo le diverse fasi della value chain, comprendendo le loro interconnessioni e sviluppando un primo approccio progettuale alla valorizzazione digitale.

Assignment 1

Il lavoro del modulo 1 culmina in un assignment pratico, che combina l'utilizzo di due strumenti sviluppati nell'ambito del progetto di ricerca TRAMA. I partecipanti lavoreranno su degli

Week 2

Skills, stakeholders, ecosystems

esempi di casi studio, tratti dalla Mappatura qualitativa dei casi studio TRAMA, utilizzando l'ICH Value Chain Canvas, analizzando le modalità con cui il digitale interviene nei processi di valorizzazione di una pratica culturale. Inoltre, lo strumento progettuale consente di visualizzare le fasi, gli attori e le risorse tecnologiche coinvolte nella digitalizzazione. Il canvas, corredato da esempi guidati mappati all'interno del progetto TRAMA attraverso la Mappatura qualitativa, permette di applicare le conoscenze apprese, esercitando la capacità di individuare attori, fasi, formati e punti critici della catena del valore. L'attività favorisce l'integrazione tra conoscenze teoriche e competenze progettuali, permettendo di leggere e rappresentare in modo sistemico l'intera catena del valore dell'ICH, supportata da esempi e modelli della mappatura.

Il secondo modulo è dedicato al tema delle competenze e degli ecosistemi collaborativi che rendono possibile la valorizzazione digitale del patrimonio culturale immateriale lungo la catena del valore, appresa nel primo modulo. Il punto di partenza è l'analisi dei ruoli e delle competenze ibride che entrano in gioco nei processi di digitalizzazione: dalle competenze tecniche legate alla cattura e al trattamento digitale dei contenuti, a quelle curatoriali e interpretative, fino a quelle di facilitazione e partecipazione, in grado di mediare il rapporto con le comunità detentrici del patrimonio. Accanto a queste, emergono competenze di design inteso come strumento di mediazione, e di project management, necessarie per coordinare attività complesse e multidisciplinari. Il modulo affronta anche il tema dell'upskilling e delle diverse modalità di gestione delle competenze: dall'internalizzazione, in cui alcune figure chiave vengono formate all'interno delle istituzioni, all'esternalizzazione tramite collaborazioni con professionisti e partner esterni.

Un aspetto centrale del modulo è la riflessione sugli ecosistemi collaborativi, che evidenzia la complessità e la ricchezza degli attori coinvolti: comunità detentrici del patrimonio, istituzioni culturali, designer, tecnologi, operatori culturali e creativi, policy maker. Le relazioni tra questi stakeholder non sono lineari, ma assumono configurazioni variabili in base al tipo di patrimonio, alle modalità di trasmissione e al contesto progettuale, determinando dunque la lunghezza delle catene del valore. Per illustrare questa complessità, vengono presentati esempi tratti dalla mappatura qualitativa condotta nell'ambito del progetto TRAMA, che mettono in luce le diverse combinazioni possibili di attori e le modalità di collaborazione. Da questi casi emergono veri e propri patterns di collaborazione, che mostrano come tradizioni orali, riti, pratiche artigianali o altre tipologie di ICH attivino modalità differenti di coinvolgimento della comunità e richiedano filiere progettuali con tempi e lunghezze variabili.

Week 3

Dagli approcci creativi alle tecnologie

Al termine del modulo, i partecipanti sviluppano la capacità di riconoscere le competenze ibride necessarie alla valorizzazione digitale dell'ICH, comprendere le modalità di sviluppo e gestione di tali competenze e rappresentare la complessità degli ecosistemi collaborativi attraverso strumenti di mappatura.

Assignment 2: L'attività pratica del modulo si articola in due parti complementari. Nella prima, i partecipanti rispondono ad una serie di domande di contenuto volte a verificare la comprensione delle diverse competenze necessarie nei processi di digitalizzazione e valorizzazione dell'ICH, con focus sulle competenze ibride e dei ruoli professionali coinvolti nei processi di digitalizzazione e valorizzazione dell'ICH. La seconda parte, invece, di natura metodologica e applicativa, invita i partecipanti a costruire una vera e propria Ecosystem Map, rappresentando attori, relazioni, ruoli, funzioni all'interno di un ecosistema collaborativo, avvalendosi dello strumento Mappatura grafica delle competenze, sviluppato nel corso del processo TRAMA. A supporto dell'esercizio i partecipanti hanno a disposizione materiali scaricabili, e si chiude con una domanda di scenario, che invita i partecipanti a riflettere su come configurare un ecosistema collaborativo efficace in relazione a un caso specifico.

Il terzo modulo affronta gli approcci creativi all'utilizzo delle tecnologie digitali, con l'obiettivo di mostrare come le tecnologie non vadano considerate in modo isolato o verticale, ma piuttosto come strumenti flessibili che, a seconda del contesto e dell'approccio adottato, possono condurre a esiti progettuali radicalmente differenti.

Il percorso inizia con l'introduzione agli "approcci creativi" individuati dai risultati della ricerca qualitativa di TRAMA, intesi come tattiche situate che permettono di reinterpretare, mediare o trasformare le pratiche culturali immateriali in esperienze digitali significative. La dimensione creativa diventa quindi una lente attraverso cui guardare le tecnologie, che non sono fini a sé stesse, ma abilitano possibilità diverse di valorizzazione e trasmissione del patrimonio.

Viene proposta una guida alle tecnologie mappate, non come elenco tecnico, ma come ventaglio di strumenti e soluzioni che, in combinazione con specifici approcci creativi e utilizzate in modo critico, consentono di generare progetti con finalità e output diversi. Ogni tecnologia viene quindi messa in relazione a modalità progettuali concrete, rendendo visibile la varietà delle soluzioni possibili. Il modulo esplora infatti la pluralità degli output di fruizione che possono derivare dall'uso creativo delle tecnologie: attraverso casi studio, viene mostrato come una stessa tecnologia, se declinata con approcci differenti, possa generare esiti molto diversi in termini di accessibilità, interazione e coinvolgimento del pubblico.

Un caso ricorrente utilizzato a titolo esemplificativo è quello dell'archivio digitale, utilizzato come esempio guida per stimolare la riflessione: cosa si può fare con un archivio? In che modo lo si può valorizzare? Come cambia la fruizione se l'archivio viene reinterpretato attraverso diversi approcci creativi e applicato ai cinque domini dell'ICH?

Le risposte a queste domande permettono ai

Week 4

Implicazioni

partecipanti di comprendere il legame stretto tra patrimonio, tecnologia e creatività progettuale.

Al termine del modulo, i partecipanti acquisiscono consapevolezza della natura non neutra delle tecnologie e imparano a considerarle come strumenti progettuali da utilizzare criticamente e creativamente per valorizzare in modo sostenibile e innovativo il patrimonio culturale immateriale.

Assignment 3

Il modulo si conclude con un esercizio di scenaristica progettuale, che invita i partecipanti a riflettere criticamente e a immaginare possibili esiti progettuali partendo da un caso derivato dalla Mappatura qualitativa TRAMA: con un determinato tipo di patrimonio, digitalizzato in un certo modo e combinato con uno specifico approccio creativo, quale output si potrebbe ottenere? Oppure, a partire da un dato materiale digitale, quali potenzialità si aprono e quali esperienze possono essere progettate? I partecipanti, dunque, sono chiamati a valutare come specifici approcci creativi all'uso delle tecnologie, ad esempio storytelling immersivo, interazione multisensoriale, etc., possano dare vita a molteplici modalità di fruizione del patrimonio. Questo esercizio consente di mettere in pratica quanto appreso, stimolando la capacità di connettere analisi e progettazione, immaginando scenari innovativi di valorizzazione digitale coerenti con le logiche della catena del valore dell'ICH.

Il modulo affronta le implicazioni etiche, normative ed economiche legate alla digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale (ICH). Si parte da una riflessione sugli aspetti etici e giuridici: la digitalizzazione, pur rappresentando un potente strumento di tutela e diffusione, rischia di trasformare i saperi in "oggetti", perdendo di vista la loro natura vivente, dinamica e collettiva. Per questo è fondamentale considerare il patrimonio non solo come un bene da proteggere, ma come una risorsa in continua evoluzione, espressione di comunità che devono avere voce nei processi di documentazione e valorizzazione. Si evidenziano inoltre i limiti delle normative attuali, ancora fortemente orientate al patrimonio materiale, e si introducono strumenti emergenti che cercano di colmare queste lacune: protocolli etici e codici di condotta comunitari, banche dati digitali con accesso differenziato (aperto o riservato) e etichette digitali (digital labels) per dichiarare le condizioni d'uso dei saperi da parte delle comunità. Questi strumenti, pur non avendo forza giuridica vincolante, diventano meccanismi efficaci di riconoscimento e tutela.

Il modulo affronta inoltre le criticità più comuni nei progetti di digitalizzazione: assenza di attribuzione alle comunità nei crediti, appropriazione culturale, sfruttamento economico senza consenso, scarsa diffusione delle pratiche di salvaguardia. A queste si contrappongono buone pratiche fondate sulla continuità della relazione con le comunità, sul loro coinvolgimento attivo e sulla costruzione di autorevolezza nel tempo.

Infine, vengono presentati modelli di sostenibilità economica e finanziaria: dal mix pubblico-privato ai programmi di finanziamento europei, dalle partnership con imprese locali a forme di sostegno comunitario. Un punto cruciale è distinguere tra le fasi di avvio (innesco) e quelle di consolidamento (sostentamento), così da garantire la durabilità nel tempo dei progetti di valorizzazione.

Assignment 4

Il modulo finale si conclude con un assignment di sintesi legato agli aspetti etici, giuridici ed economici legati alla valorizzazione digitale dell'ICH. L'attività prevede un esercizio strutturato sul Value Chain Canvas, nel quale i partecipanti sono invitati ad integrare le dimensioni normative, le responsabilità etiche e i modelli di sostenibilità economica nelle diverse fasi della catena del valore. Infine, viene somministrata alla fine di questo modulo una preparazione al quiz finale, favorendo una comprensione integrata dei contenuti del corso.

Quiz finale

Con valutazione

Il quiz finale valutato rappresenta il momento conclusivo del percorso e ha la funzione di verificare in maniera sistematica le conoscenze e le competenze acquisite dai partecipanti lungo tutti i moduli del corso. Si configura come una prova a risposta multipla, con domande a crocette, strutturata per coprire l'intero spettro dei contenuti affrontati.

Le domande sono distribuite in modo da rispecchiare la progressione didattica: alcune riguardano la comprensione generale del concetto di patrimonio culturale immateriale e dei cinque domini UNESCO, altre verificano la capacità di riconoscere e interpretare le diverse fasi della value chain della digitalizzazione, altre ancora testano la conoscenza delle competenze e dei ruoli necessari nei processi collaborativi.

Una parte del quiz è dedicata all'uso delle tecnologie, con quesiti che invitano a collegare specifici strumenti digitali a differenti strategie di valorizzazione, mentre l'ultima sezione verte sulle implicazioni etiche, giuridiche ed economiche, con domande mirate a verificare la consapevolezza critica dei partecipanti.

L'impianto del quiz mira a misurare la capacità di orientarsi tra i concetti, i processi e le problematiche principali, consolidando le conoscenze dei cinque moduli e garantendo una comprensione di base uniforme tra tutti i partecipanti.

Valutazione e attestato

Alla fine di ciascun modulo sono previsti quiz di autovalutazione, non certificativi, che hanno la funzione di monitorare l'apprendimento e offrire ai partecipanti un feedback immediato sui contenuti affrontati. A conclusione del corso è invece proposto un quiz finale a carattere sommativo e certificativo, la cui soglia di superamento è fissata al 70% di risposte corrette. Solo al raggiungimento di tale criterio i partecipanti ottengono l'Open Badge finale, rilasciato come attestato ufficiale. In questo modo viene mantenuta una chiara distinzione tra valutazione formativa, volta a favorire l'autonomia e il consolidamento delle conoscenze, e valutazione sommativa, necessaria per certificare i risultati raggiunti.

In sintesi:

- **Quiz di autovalutazione** finale per ciascun modulo + Quiz finale valutato
- **Criterio di superamento:** 70% risposte corrette nel Quiz finale
- **Open Badge finale** come attestato

Risorse

Il corso mette a disposizione dei partecipanti un insieme di materiali didattici e strumenti a supporto dell'apprendimento:

- **Video-lezioni**, organizzate per moduli tematici
- **Bibliografia essenziale** per ciascun modulo, con riferimenti selezionati per orientare e approfondire i contenuti trattati
- **Toolkit** di risorse esterne, comprendente link e riferimenti utili (ad esempio, la mappatura Zenodo sviluppata nel progetto TRAMA)
- **Strumenti TRAMA**, utilizzati nella strutturazione dei quiz di autovalutazione e valutazione (Mappatura qualitativa dei casi studio, ICH Value Chain Canvas, Mappatura grafica delle competenze)

Il corso è online e gratuito, e tutti i materiali rimangono sempre accessibili ai partecipanti.

Docenti

Il corso è progettato e condotto da un gruppo di docenti e ricercatori con competenze complementari nei campi del design, delle tecnologie digitali e della valorizzazione del patrimonio culturale. L'impostazione didattica privilegia un approccio dialogico: i docenti non si limitano a trasmettere contenuti in forma frontale, ma interagiscono tra loro attraverso conversazioni strutturate, discussioni guidate e momenti di confronto critico.

Nella rosa dei docenti, è previsto il coinvolgimento di esperti esterni specializzati in tematiche verticali, come gli aspetti giuridici, etici e

normativi legati alla digitalizzazione e alla gestione dei diritti sul patrimonio culturale, che contribuiscono alle video-lezioni e ai moduli dedicati con interventi mirati. La scelta didattica intende ridurre la lezione frontale, in linea con le linee guida MOOC di privilegiare interazione ed engagement.

Disseminazione e sostenibilità

Per garantire la massima diffusione e l'impatto a lungo termine del prototipo formativo, è previsto un piano di disseminazione multilivello, che assicura visibilità e continuità nel tempo.

- In primo luogo, il corso verrà promosso attraverso reti accademiche e professionali, attive in primis nei campi del design e dei beni culturali, con l'obiettivo di raggiungere studenti, ricercatori, operatori culturali interessati ai temi di valorizzazione del patrimonio culturale, presso la comunità accademica e professionale.
- Parallelamente, la rete di partner del progetto TRAMA costituisce un ulteriore veicolo di diffusione, in grado di raggiungere istituzioni culturali, operatori delle industrie culturali e creative, policy maker e stakeholder a livello nazionale.

Prototipo Quiz Finale

Il prototipo formativo TRAMA si configura come un POK for Professionals della durata di quattro settimane più un modulo introduttivo, il cui obiettivo è fornire una bussola di orientamento e sensibilizzazione verso pratiche progettuali consapevoli nella digitalizzazione del patrimonio culturale intangibile (ICH). Il Quiz finale valutato rappresenta la prova sommativa e certificativa del corso. La sua struttura completa è prevista tra le venti e le venticinque domande a risposta multipla, distribuite in modo equilibrato per coprire tutti i contenuti. Il criterio esplicito di superamento è fissato al raggiungimento di almeno il 70% di risposte corrette per ottenere l'Open Badge finale.

Di seguito, viene fornito un prototipo di Quiz finale composto da 10 domande a risposta multipla, progettato per coprire trasversalmente gli argomenti principali di tutti i moduli (Week 0, Week 1, Week 2, Week 3, Week 4) e per testare diversi livelli cognitivi (conoscenza, comprensione, applicazione e valutazione critica).

Istruzioni: Selezionare la risposta corretta tra le opzioni proposte.

Argomento: Modulo 0 (Introduzione e Domini ICH)

DOMANDA 1 (CONOSCENZA E COMPRESIONE)

Quale dei seguenti elementi non rientra nei cinque domini UNESCO del patrimonio culturale immateriale (ICH)?

- A. Le arti performative.
- B. I paesaggi culturali (intesi come beni materiali statici).
- C. Le conoscenze e le pratiche legate alla natura e all'universo.
- D. Le tradizioni e le espressioni orali.

DOMANDA 2 (CONOSCENZA E COMPRESIONE APPLICATE)

Il patrimonio culturale immateriale (ICH) è presentato nel corso TRAMA come un insieme di pratiche viventi, trasmesse di generazione in generazione e legate alla partecipazione delle comunità. Qual è il rischio principale che la digitalizzazione comporta se non gestita in modo consapevole?

- A. L'impossibilità di raggiungere un target ampio e diversificato.
- B. La trasformazione dei saperi viventi in "oggetti" statici, perdendo la loro natura dinamica e collettiva.
- C. L'eccessiva specializzazione del linguaggio adottato.
- D. L'assenza di modelli di finanziamento pubblico-privato.

Argomento: Modulo 1 (Value Chain della digitalizzazione ICH)**DOMANDA 3 (COMPRESIONE E ANALISI)**

La catena del valore della digitalizzazione dell'ICH viene articolata in tre fasi interconnesse. Qual è la sequenza logica corretta di queste fasi?

- A. Riconoscimento → Rappresentazione → Disseminazione/Usò.
- B. Rappresentazione → Riconoscimento → Disseminazione/Usò.
- C. Documentazione → Conservazione → Fruizione.
- D. Analisi → Progettazione → Valutazione.

DOMANDA 4 (CONOSCENZA E APPLICAZIONE)

Durante la fase di rappresentazione nella catena del valore, quale obiettivo è prioritario?

- A. Convertire i contenuti in formati digitali standardizzati senza alterazioni.
- B. Archiviare i materiali su piattaforme open source per fini accademici.
- C. Promuovere la monetizzazione immediata dei contenuti digitalizzati.
- D. Assicurare che la digitalizzazione rispetti la natura vivente e collettiva delle pratiche culturali.

Argomento: Modulo 2 (Skills, Stakeholders, Ecosystems)**DOMANDA 5 (CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRESIONE)**

Nei processi di digitalizzazione ICH, quali figure professionali rientrano tipicamente nelle competenze ibride necessarie ad affrontare la complessità del progetto?

- A. Solo i tecnologi specializzati nella cattura dei dati.
- B. Esclusivamente policy-maker e conservatori.
- C. Competenze tecniche, curatoriali/interpretative, di design, facilitazione e project management.
- D. Solo i membri delle comunità detentrici e le istituzioni culturali.

DOMANDA 6 (AUTONOMIA DI GIUDIZIO)

Quando si riflette sugli ecosistemi collaborativi, il Modulo 2 affronta il tema della gestione delle competenze (upskilling). Quale affermazione descrive meglio la strategia di esternalizzazione nei processi di gestione delle competenze?

- A. La collaborazione con professionisti e partner esterni per acquisire expertise specifica.
- B. La formazione di figure decisionali interne all'istituzione.
- C. La creazione di Open Badge come attestato finale.
- D. L'uso esclusivo di software open source.

Argomento: Modulo 3 (Approcci creativi e tecnologie)**DOMANDA 7 (ANALISI E APPLICAZIONE)**

Il Modulo 3 introduce gli "approcci creativi" come "tattiche situate" che permettono di reinterpretare le pratiche culturali. Perché l'adozione di un approccio creativo è cruciale rispetto alla semplice applicazione di una tecnologia?

- A. Perché garantisce che l'archivio digitale sia sempre pubblico e aperto.
- B. Perché le tecnologie, considerate in modo critico e creativo, abilitano possibilità diverse di valorizzazione e generano output di fruizione differenti in base al contesto.
- C. Perché riduce drasticamente i costi di cattura e rappresentazione.
- D. Perché facilita la consultazione delle normative vigenti.

DOMANDA 8 (APPLICAZIONE E VALUTAZIONE)

Prendendo ad esempio un archivio digitale, quale risultato si ottiene se si applica un approccio progettuale che mira a valorizzare la dimensione interattiva e la partecipazione del pubblico?

- A. Un semplice deposito statico di file PDF e immagini ad alta risoluzione.
- B. Una certificazione UNESCO aggiuntiva.
- C. Un modello di sostenibilità finanziaria basato sul crowdfunding.
- D. Un output di fruizione che massimizza l'accessibilità, l'interazione e il coinvolgimento del pubblico, per esempio attraverso esperienze immersive o piattaforme collaborative.

Argomento: Modulo 4 (Implicazioni Etiche, Normative ed Economiche)

DOMANDA 9 (CONOSCENZA E COMPRENSIONE)

Il Modulo 4 discute gli strumenti emergenti, non vincolanti giuridicamente, che cercano di colmare i limiti delle normative orientate al patrimonio materiale, come metodo di riconoscimento e tutela dei saperi. Quale strumento tra i seguenti è spesso utilizzato per dichiarare le condizioni d'uso dei saperi da parte delle comunità?

- A. Il copyright standard.
- B. Le etichette digitali (digital labels) o i protocolli etici comunitari.
- C. Le licenze aperte e i sistemi di attribuzione come Creative Commons.
- D. I codici di condotta o memorandum d'intesa tra istituzioni e comunità.

DOMANDA 10 (AUTONOMIA DI GIUDIZIO E VALUTAZIONE)

Garantire la durabilità nel tempo dei progetti di valorizzazione è un aspetto fondamentale della sostenibilità economica. Quale aspetto è cruciale per garantire la sostenibilità a lungo termine dei progetti di valorizzazione digitale del patrimonio?

- A. La capacità di adattare le fonti di finanziamento alle diverse fasi del progetto, distinguendo tra avvio e consolidamento.
- B. L'adozione di un'unica piattaforma tecnologica.
- C. La riduzione di costi operativi tramite esternalizzazione totale.
- D. L'esclusiva partecipazione di enti pubblici ai finanziamenti.

Nota Bene: Questo quiz è un prototipo. Nel MOOC, i partecipanti riceveranno un feedback mirato e rimandi diretti ai materiali in caso di errore.